

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12698097>

XALQARO STANDARTLARDA PORAXO‘RLIK JINOYATI SUBYEKTI

Otajonov Sirojiddin Ibrohim o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi magistratura bosqichining “Korrupsiyaga qarshi kurashish” yo‘nalishi tinglovchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro standartlarda poraxo‘rlik jinoyati subyekti haqida tushunchalar berilgan. Poraxo‘rlik aholi ishonchini yo‘qotadi, adolatli va sof raqobatga putur yetkazadi, shuningdek davlatning ishlash mexanizmi uchun katta xavf tug‘diradi. Poraxo‘rlik jinoyatini keng qamrovli oqibatlarga olib keladigan, yagona global yondashuvni talab qiladigan murakkab jinoyat turi desak, tubolag‘a qilmagan bo‘lamiz.

Kalit so‘zlar: poraxo‘rlik, xalqaro standartlar, jinoyat, subyekt, mexanizm, BMT, amaldagi milliy qonunchilik.

Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия субъекта преступления взяточничества в соответствии с международными стандартами. Взятка подрывает доверие населения, нарушает справедливую и честную конкуренцию, а также создает серьезную угрозу для механизма функционирования государства. Не преувеличим, если скажем, что взяточничество – это сложное преступление, которое приводит к широким последствиям и требует единого глобального подхода.

Ключевые слова: взяточничество, международные стандарты, преступление, субъект, механизм, ООН, действующее национальное законодательство.

Annotation: This article provides insights into the subject of the crime of bribery in international standards. Bribery destroys public trust, undermines fair and clean competition, and also poses a great threat to the functioning of the state. It is not an exaggeration to say that bribery is a complex type of crime that has far-reaching consequences and requires a unified global approach.

Key words: bribery, international standards, crime, subject, mechanism, UN, current national legislation.

Xalqaro miqyosda poraxo‘rlik jinoyatlari subyekti kimlar bo‘lishi haqida quyida tahlil qilinadi.

Poraxo‘rlik aholi ishonchini yo‘qotadi, adolatli va sof raqobatga putur yetkazadi, shuningdek davlatning ishlash mexanizmi uchun katta xavf tug‘diradi. Poraxo‘rlik jinoyatini keng qamrovli oqibatlariga olib keladigan, yagona global yondashuvni talab qiladigan murakkab jinoyat turi desak, mubolag‘a qilmagan bo‘lamiz. Bu bo‘yicha xalqaro konvensiyalar poraxo‘rlik haqida umumiy tushunchani o‘rnatish va unga qarshi kurashda xalqaro hamkorlikni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Dunyo miqyosdagi tashkilotlar tomonidan korrupsiyaga qarshi hujjatlar ishlab chiqilib, amalda tatbiq etilgan. Poraxo‘rlik jinoyati ham korrupsion jinoyat hisoblanadi. Shunga ko‘ra, quyida tashkilotlarning korrupsiya jinoyatlariga qarshi hujjatlari keltirib o‘tiladi.

Birlashgan millatlar tashkiloti (keyingi o‘rinlarda – BMT)ning korrupsiyaga qarshi kurash borasidagi hujjatlari:

1) “Huquqiy tartibotni saqlash bo‘yicha mansabdor shaxslarning xulq-atvor Kodeksi” (BMT Bosh assambleyasining Rezolyutsiyasi bilan 1979-yil 17-dekabrda qabul qilingan);

2) Huquqiy tartibotni saqlash bo‘yicha mansabdor shaxslarning xulq-atvor Kodeksini samarali amalga oshirilishi uchun rahbariy prinsiplar (BMTning Iqtisodiy va Ijtimoiy Kengashi rezolyutsiyasi bilan 1989-yil 24-mayda qabul qilingan);

3) Davlat mansabdor shaxslarining Xalqaro xulq-atvor kodeksi (BMT Bosh assambleyasining Rezolyutsiyasi bilan 1996-yil 12-dekabrda qabul qilingan);

4) BMTning Xalqaro tijorat operatsiyalarida korrupsiya va poraxo‘rlikka qarshi kurash to‘g‘risidagi Deklaratsiyasi (BMT Bosh assambleyasining Rezolyutsiyasi bilan 1996-yil 16-dekabrda tasdiqlangan);

5) Terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash to‘g‘risidagi xalqaro konvensiya (BMT Bosh assambleyasining Rezolyutsiyasi bilan 1999-yil 9-dekabrda qabul qilingan);

6) BMTning Transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash to‘g‘risidagi Konvensiyasi (BMT Bosh assambleyasining Rezolyutsiyasi bilan 2000-yil 15-noyabrda qabul qilingan);

7) BMT Forumining ofshorlar bo‘yicha Kommyunikesi (Kayman orollari, 2000-yil 30-31-mart);

8) BMT Bosh kotibining korrupsiyaga oid ma‘ruzasi (Vena, 2001-yil 8-17-may);

9) Korrupsiyaga qarshi kurash bo‘yicha chora-tadbirlar to‘plami (2001-yil iyun);

10) Korrupsiyaga qarshi kurash choralari. Pulni tozalashga qarshi kurash choralari. Jinoyatchilik va odil sudlov: XXI asr chorloviga javoblar to‘g‘risidagi Vena

deklaratsiyasini amalga oshirish harakat Rejasi (BMT Bosh assambleyasining Rezolyutsiyasi bilan 2002-yil 15-aprelda qabul qilingan)

11) BMTning Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi Konvensiyasi (BMT Bosh assambleyasining Rezolyutsiyasi bilan 2003-yil 31-oktyabrda qabul qilingan).

Yevropa Kengashi va Yevropa Ittifoqining korrupsiyaga qarshi kurash borasidagi hujjatlari:

1) Yevropa Kengashining korrupsiya uchun jinoiy javobgarlik to'g'risidagi Konvensiyasi (Strasburg, 1999-yil 27-yanvar);

2) Yevropa Kengashining korrupsiya uchun fuqarolik-huquqiy javobgarlik to'g'risidagi Konvensiyasi (Strasburg, 1999-yil 9-sentyabr);

3) Yevropa Kengashining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni tozalash, aniqlash, olib qo'yish va musodara qilish to'g'risidagi Konvensiyasi (Strasburg, 1990-yil 8-noyabr);

4) Korrupsiyaga qarshi kurashning yigirmata prinsipi (Yevropa Kengashi Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan 1997-yil 6-noyabr);

5) Davlat xizmatchilari uchun Model xulq-atvor kodeksi (Yevropa Kengashi Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan 2000-yil 11-may);

6) Siyosiy partiyalarni va saylov kampaniyasini moliyalashtirishda korrupsiyaga qarshi yagona qoidalar (Yevropa Kengashi Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan 2003-yil 8-aprel);

7) Moliyaviy tizimdan pulni tozalash maqsadlarida foydalanishga yo'l qo'ymaslik to'g'risidagi YEII Direktivasi (1991-yil 10-iyun);

8) Pulni tozalashga qarshi Parij deklaratsiyasi (Yevropa Ittifoqining pulni tozalashga qarshi parlamentar konferensiyasining Yakuniy deklaratsiyasi 2002-yil 8-fevral).

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi doirasida korrupsiyaga qarshi kurash borasida qabul qilingan hujjatlar:

1) Jinoyatchilikka qarshi kurashda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligiga ishtirokchi-davlatlarning hamkorligi to'g'risidagi Kelishuvi (Moskva, 1998-yil 25-noyabr);

2) "Korrupsiyaga qarshi siyosatning qonunchilik asoslari to'g'risida"gi Namunaviy qonuni (MDH Parlamentlararo assambleyasining XXII plenar yig'ilishida qabul qilingan 2003-yil 15-noyabr);

3) "Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida"gi Namunaviy qonuni (MDH Parlamentlararo assambleyasining XIII plenar yig'ilishida qabul qilingan 1999-yil 3-aprel);

4) “G‘ayriqonuniy yo‘ldan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshilik qilish to‘g‘risida”gi Namunaviy qonuni (MDH Parlamentlararo assambleyasining XII plenar yig‘ilishida qabul qilingan 1998-yil 8-dekabr);

5) “Uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash to‘g‘risida”gi tavsiyaviy qonunchilik akti (MDH Parlamentlararo assambleyasining qarori bilan qabul qilingan 1996-yil 2-noyabr);

6) Jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha Yevrosiyo guruhi to‘g‘risidagi Bitim (Moskva, 2011-yil 16-iyun);

FATF tashkilotining korrupsiyaga qarshi kurash borasidagi hujjatlari:

1) FATFning qirqta tavsiyasi (2003-yil 20-iyun tahriri);

2) FATFning qirqta tavsiyasiga tushuntirish (2003-yil);

3) FATFning pulni tozalashga qarshi kurash bo‘yicha xalqaro hamkorlikka to‘siq bo‘laётgan yigirma beshta asosiy mezoni (2003-yil);

4) Terrorizmni moliyalashtirish bilan bog‘liq operatsiyalarni aniqlash bo‘yicha moliyaviy tashkilotlar uchun FATF tavsiyalari (2002-yil);

5) Ommaviy qirg‘in qurollarni tarqalishini moliyalashtirish, terrorizmni moliyalashtirish, pullarni legallashtirishga oid xalqaro standartlar (2012);

Yuqorida keltirib o‘tilgan hujjatlar o‘zining nomi bilan korrupsion jinoyatlarga qarshi kurashish haqidadir. Mazkur hujjatlarning ayrimlarini O‘zbekiston Respublikasi ratifikatsiya qilgan.

Shuningdek,

Mansabdorlik jinoyatlari subyektlarining huquqiy maqomini belgilash, uni takomillashtirishga urinishlar bo‘ldi. XX asrning 40-60-yillarida mansabdor shaxs tushunchasiga aniqlik kiritish maqsadida ma‘muriy huquq fani mutaxassis-olimlari tomonidan qator ishlar qilindi, biroq mansabdor shaxsga berilgan ko‘p ta‘riflarda jinoyat huquqida berilgan tushunchalarni takrorlash yoki uning shaklini o‘zgartirgan holda tushuncha beradilar yoki mansabdorlik vazifalarini bajaruvchi har qanday jismoniy shaxslar deb ta‘riflaydilar. Bu ta‘rifning ma‘muriy yoki jinoyat huquqi fanlari nazariyasidagi ta‘rifi bir-biriga zid edi. Keng ma‘noda muayyan mansab vakolatini egallab turgan har qanday jismoniy shaxs deb yuritilsa, tor ma‘noda o‘z qo‘l ostida bo‘ysunuvchi xizmatchilari bo‘lgan organ rahbar xodimidir, deyiladi. Bu har ikkala tushunchaga shaxsni mansabni doimiy yoki vaqtincha, davlat tashkilotlarida pullik vazifalarni bajarishi kerakligini qo‘shib ta‘riflaydilar. Bu har ikki ta‘rifda shaxsning davlat tashkilotida yoki jamoat tashkilotida xizmat vazifasini bajarishi zaruriy belgi sifatida ta‘kidlanadi. Bu ta‘riflar tor ma‘noda jinoyat subyektlari doirasining qisqarishiga, keng ma‘noda ta‘riflanishi, aksincha, subyektlar doirasining kengaytirib talqin qilinishiga sabab bo‘lar edi.¹

¹ Y.f.d. B.I.Ismailov., Toshkent 2013, Yuristlar malakasini oshirish markazi, “Korrupsiyaga qarshi kurashning xalqaro-huquqiy asoslari” maxsus kurs bo‘yicha ma‘ruza matni

Yuqorida ro'yxati qayd etilgan hujjatlarning poraxo'rlikka oidlari tahlil qilinadi. Yuridik shaxsning poraxo'rlik jinoyatlarida ishtiroki va mazkur jinoyat subyekti sifatida e'tirof etilishi 1999-yil 27-yanvar kuni Strasburg shahrida qabul qilingan "Korrupsiya uchun jinoiy javobgarlik to'g'risida"gi konvensiyaning 18-moddasida o'z aksini topadi va unga asosan, har bir tomon yuridik shaxslarning faol pora olish, mansab lavozimidan shaxsiy manfaatlari uchun foydalanish va shu kabi jinoyatlar sodir etish orqali qo'lga kiritilgan mablag'larini legallashtirishga oid jinoyatlarni sodir etganlik uchun javobgarlikka tortilishini ta'minlash yuzasidan zarur bo'lgan qonunchilik va boshqa choralarni ko'rishi lozim. Ushbu Konvensiyaga muvofiq har qanday jismoniy shaxsning manfaati uchun yoxud o'zining shaxsiy manfaati uchun yuridik shaxsda yetakchi mavqega ega bo'lgan hamda yuridik shaxs organi faoliyatda ishtirok etadigan, shuningdek, korrupsiya jinoyatini sodir etishda ishtirokchi bo'lgan yoki unga dalolat qilgan, quyidagi vakolatlarga ega bo'lgan subyektlarni javobgarlikka tortish choralari ko'riladi:

- yuridik shaxs nomidan vakillik funksiyalarini bajarish;
- yuridik shaxs nomidan qaror qabul qilish huquqidan foydalanish;
- yuridik shaxs tarkibidagi nazorat funksiyalarini bajarish.

1-bandda nazarda tutilgan holatlardan tashqari, har bir tomon yuridik shaxsning javobgarlikka tortilishini ta'minlash uchun zarur choralarni ko'radi, agar 1-bandda ko'rsatilgan holatlar jismoniy shaxs tomonidan nazorat qilinmaganligi sababli, ushbu jinoyatni sodir etish mumkin bo'lsa, 1-bandda ushbu yuridik shaxsning manfaatlari uchun o'z nomidan vakolatlarini amalga oshiruvchi jismoniy shaxsning javobgarligi nazarda tutiladi. Yuridik shaxsning 1 va 2-bandlarga muvofiq javobgarligi 1-bandda ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etgan, sodir etishga undagan yoki ishtirok etgan jismoniy shaxslarni jinoiy javobgarlikka tortish imkoniyatini istisno etmaydi.

Demak, ta'kidlangan moddada yuridik shaxsning poraxo'rlik jinoyatida subyekt deb topilishi mazkur yuridik shaxs nomidan vakillik funksiyasini bajaruvchi jismoniy shaxs javobgarligidir. Yuridik shaxsning nomidan ish yuritish shu yuridik shaxsning rahbari yoki uni boshqarish vakolati berilgan boshqa jismoniy shaxs uchun mumkin bo'ladi. Moddada nazarda tutilishicha, agar yuridik shaxs nomidan ish yurituvchi vakolatli jismoniy shaxs noqonuniy xatti-harakati orqali manfaatdor bo'lsa yoki poraxo'rlik jinoyatini sodir etsa, to'g'ridan-to'g'ri jismoniy shaxs aybdor deb e'tirof etiladi.

Mazkur konvensiyaning 2-moddasida milliy davlat amaldorlarining faol pora olishlari to'g'risida norma belgilangan bo'lib, unga ko'ra, har bir tomon mansabdor shaxslar tomonidan o'z vazifalarini bajarishi jarayonida har qanday shaxsga nisbatan to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita o'z davlatini biron bir tarzida ortiqcha ustunligini

va'da qilgan holda qasddan beradigan taklifi yoki taqdimi yuzasidan sodir etilgan xatti-harakatlar uchun o'z ichki qonunchiligiga binoan jinoiy javobgarlikka tortish uchun zarur bo'lgan qonunchilik va boshqa choralarni ko'radi.

Ushbu 2-moddada konvensiyaga qo'shilgan har bir davlatda mansabdor shaxslarning poraxo'rlik jinoyatini sodir etsa, o'sha davlatning ichki qonunchiligida belgilangan jinoiy javobgarlikka tortilishi nazarda tutilmoqda.

Konvensiyaning 3-moddasiga muvofiq milliy davlat amaldorlarining passiv pora olishlari haqida shunday deyilganki, har bir tomon ichki qonunchiligiga binoan har qanday davlat amaldorlari tomonidan ortiqcha ustunlikni va'da qilgan holda bevosita yoki bilvosita boshqa tarafning manfaati uchun qilingan iltimosnoma va xatti-harakatlar yuzasidan jinoiy javobgarlikka tortish uchun zarur bo'lgan qonunchilik va boshqa choralarni ko'radi. Har qanday shaxsning taklifi yoki va'dasini qabul qilish, shuningdek, ushbu taklifni davlat amaldorlari tomonidan qasddan harakat yoki harakatsizlik tarzida bajarish jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Bunda birinchi gapda davlat amaldorlarining, ya'ni O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bilan gapiradigan bo'lsak, mansabdor shaxslarning ta'magirlik yo'li bilan pora olishlari, albatta, mazkur davlat jinoyat qonunchiligi bilan jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi ta'kidlanmoqda. Ikkinchi gapda esa mansabdor shaxslar pora taklifini qabul qilishi va ushbu taklif evaziga mansabdor shaxslar tomonidan qandaydir harakat yoki harakatsizlik sodir etilishi poraxo'rlik jinoyati hisoblanishi va jinoiy javobgarlikka tortilishi aytilmoqda.

Konvesiyada xususiy sektorda poraxo'rlik jinoyatini sodir etganlik uchun javobgarlik masalasi mavjud. Konvensiyaning 7-moddasiga ko'ra xususiy sektorda pora berish normasi belgilangan, unga muvofiq har bir tomon o'z ichki qonunchiligiga binoan tadbirkorlik faoliyatida va'da, taklif yoki ta'minotni to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita taqdim etish orqali qilingan xatti-harakatlar yuzasidan jinoiy javobgarlikka tortish uchun zarur bo'lgan qonunchilik va boshqa choralarni ko'radi. Xususiy sektor korxonalarini u yoki bu tarzda, o'zlari yoki boshqa biron bir shaxsning manfaatlari uchun boshqaradigan shaxslar o'z vazifalarini buzgan holda bunday xatti-harakatlarni sodir qilishlari jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi.

Moddada xususiy sektorda pora berish jinoyatini sodir etgan tadbirkorlik subyekti jinoyat qonunchiligiga muvofiq jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi aytilmoqda.

Keyingi modda hisoblanmish 8-moddada esa yuqorida ta'kidlangan pora berish jinoyatining aksi, xususiy sektorda pora olish, to'g'risida modda qayd etilgan. Unga ko'ra, har bir tomon o'z faoliyati davomida to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita xususiy sektor korxonasini boshqaradigan har qanday shaxs tomonidan so'ralishi yoki olinishi ichki qonunchiligiga binoan jinoiy javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ladigan xatti-

harakatlarni sodir etish yuzsidan zarur bo‘lgan qonunchilik va boshqa choralarni ko‘radi.

Mazkur moddada har bir davlat xususiy sektorda o‘z korxonasini boshqarayotgan har qanday shaxs tomonidan u qanday yo‘l bilan bo‘lmasin pora olinishi jinoyat deb topilishi va jinoyat qonunchiligiga asosan javobgarlikka tortilishi bayon etilgan.

Konvensiyaning keyingi moddalarida xalqaro tashkilotlarning mansabdor shaxslari tomonidan, xalqaro parlament assambleyalari a‘zolari tomonidan, xalqaro sudlarning sudyalari va mansabdor shaxslari tomonidan sodir etiladigan poraxo‘rlik jinoyatlari haqida qoidalar belgilangan. E‘tiborli jihati shundaki, ta‘kidlangan xalqaro subyektlar bo‘yicha moddada faqatgina pora berish haqida moddada keltirib o‘tilgan. Ularning pora olishlari haqida moddada belgilanmagan.

Germaniya huquqshunoslarining fikriga ko‘ra, mansabdorlik jinoyatlari nafaqat subyekt – mansabdor shaxsning belgisi bo‘yicha, balki, himoya qilinadigan obyekt – davlat apparati normal amal qilishi bo‘yicha ham birlashtirilgan. “Basharti shaxs: a) amaldor yoki sudya hisoblanadigan bo‘lsa; b) boshqa ommaviy-huquqiy xizmat munosabatlarida bo‘lsa; yoki v) ommaviy boshqaruv vazifalarini qaysidir hokimiyat organida yoxud boshqa muassasada yo uning topshirig‘iga ko‘ra amalga oshirishga da‘vat etilgan bo‘lsa, u mansabdor shaxs hisoblanadi”. Bundan tashqari, “bevosita ommaviy xizmat qilishga da‘vat etilgan”, ya‘ni “mansabdor shaxsning o‘zi bo‘lmasa-da, hokimiyatning qaysidir organida ommaviy boshqaruv vazifalarini amalga oshirayotgan yoki bunday vazifalarni amalga oshiruvchi muassasa yoxud birlashmada band bo‘lgan xodim mansabdorlik jinoyatlarining subyekti hisoblanadi”.¹

Ko‘p mualliflarning fikriga ko‘ra, mutaxassis – mansabdor shaxslar o‘z kasbiy vazifalarini bajarganlari uchun noqonuniy mukofot olgan hollarda ularning harakatlari pora olishdan iborat bo‘lmaydi. Ayni vaqtda bu mutaxassislar tashkiliy-boshqaruv yoki ma‘muriy-xo‘jalik vazifalarini bajarganlarida, agar bu vazifalarni bajarganliklari uchun xususiy tartibda haq olsalar, pora olish subyektlari deb e‘tirof etiladilar.² Bu fikrlarda davlat xizmatchisi haqida bayot etilmoqda. Albatta, davlat xizmatchisi mansabdor shaxs bo‘lmasa, uni pora olish jinoyatini sodir etgan shaxs sifatida ayblay olmaymiz, chunki mazkur jinoyatning subyekti faqatgina mansabdor shaxs bo‘lishi nazarda tutilgan. Bu bo‘yicha Jinoyat kodeksiga alohida modda kiritilgan bo‘lishi mumkin, xuddi O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 214-moddasi kabi.

¹ Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. Отв. Ред. Решетников Ф.М. - М., 1994. - 41-42-бетлар; Уголовное право буржуазных стран: Общая часть. Сборник нормативных актов. Под ред. Игнатова А.Н. и Козочкина И.Д. - М., 1990. - 295-бет. // ¹ 3-98 Зуфаров Р.А. Порахўрлик учун жиноий жавобгарлик. // Масъул мухаррир М.Х.Рустамбоев юридик фанлар доктори, профессор. – Т.:ТДЮИ., 2004. 89-б.

² Социалистическая законность, 1990. - № 7.

S.V.Baklanov yozishicha, “shifokor o‘z kasbiy vazifalarini bajarib, kasalni ko‘rganda va undan moddiy haq olganda pora oluvchi deb hisoblanmasligi kerak, chunki u mansabdor shaxs sifatida harakat qilmagan. Agar bu shifokor kasallarni qabul qilib, noqonuniy ravishda kasallik varaqasini haq evaziga bersa, bu holda u mansabdor shaxs bo‘ladi. Chunki uning xatti-harakatlari huquqiy oqibatlariga olib keladi”.¹ S.V.Baklanovning fikricha shifokor mansabdor shaxs emas, shu sababli u kasalni ko‘rib, undan moddiy manfaatdor bo‘lsa, uni pora oluvchi sifatida baholay olmas ekanmiz. Asosiy sababi esa uning mansabdor shaxs emasligidir. Shifokorning harakati istalgan huquqiy oqibat olib kelgandagina uni mansabdor shaxs sifatida baholash va pora oluvchi deb hisoblash mumkin bo‘lishi tushuntirilgan.

BMTning Nyu-yorkda qabul qilingan Korrupsiyaga qarshi 2003-yil 31-oktyabrdagi konvensiyasida poraxo‘rlik jinoyatlari to‘g‘risida normalar belgilangan, quyida ularning tegishli moddalari tahlil qilinadi. Mazkur konvensiyaning 3-bobi “jinoyatchilik va huquqni muhofaza qilish faoliyati” deb nomlanadi. Ushbu bobning 15-moddasida milliy ommaviy mansabdor shaxslarga pora berish to‘g‘risida qoida bayon etilgan. Moddaning 1-bandiga ko‘ra quyidagicha tartib belgilangan bo‘lib, har bir ishtirokchi davlat quyida ko‘rsatilgan harakatlar ataylab sodir etilganda buni jinoiy javobgarlikka tortiladigan harakat sifatida e‘tirof etish uchun talab qilinishi mumkin bo‘lgan qonuniy va boshqa choralarni ko‘radi:

a) ommaviy mansabdor shaxsga shaxsan yoki vositachilar orqali ushbu mansabdor shaxsning o‘zi uchun yoxud boshqa jismoniy yoki yuridik shaxs uchun, ushbu mansabdor shaxs o‘z lavozim vazifalarini bajarish vaqtida biron harakatni amalga oshirishi yoki harakat qilmasligi maqsadida, biron noqonuniy afzallikni va‘da qilish, taklif etish yoki taqdim etish;

b) biron mansabdor shaxs o‘z lavozim vazifalarini bajarish vaqtida biron bir harakat yoki harakatsizlik maqsadida mansabdor shaxsning o‘zi uchun yoxud boshqa jismoniy yoki yuridik shaxs uchun biron noqonuniy afzallikni shaxsan ommaviy mansabdor shaxs tomonidan yoki vositachilar orqali talab qilib yoki qabul qilib olish.

Ta’kidlangan moddaning “a” bandida mansabdor shaxs yoki yuridik shaxsga muayyan harakat yoki harakatsizlikni noqonuniy bajarish evaziga moddiy boylikni shaxsan o‘zi yoki vositachi orqali berishi poraxo‘rlik deb hisoblanishi va buni jinoiy javobgarlikka tortiladigan harakat sifatida e‘tirof etish uchun talab qilinishi mumkin bo‘lgan qonuniy va boshqa choralarni ko‘rishi belgilangan.

Moddaning “b” bandida mansabdor shaxs muayyan harakat yoki harakatsizlik maqsadida o‘zi uchun yoki boshqa jismoniy shaxs yoxud yuridik shaxs uchun har

¹ Бакланов С.В. Ответственность за взяточничество. Канд. дисс. - Свердловск, 1970. - 130-бет. // 3-98 Зуфаров Р.А. Порахўрлик учун жиноий жавобгарлик. // Масъул муҳаррир М.Х.Рустамбоев юридик фанлар доктори, профессор. – Т.:ТДЮИ., 2004. 92-б.

qanday noqonuniy moddiy boylik yoki moddiy afzallik shaxsan o‘zi yoxud vositachi orqali talab qilib, ta’magirlik yo‘li bilan qabul qilib olish poraxo‘rlik jinoyati deb hisoblanishi va buni jinoiy javobgarlikka tortiladigan harakat sifatida e’tirof etish uchun talab qilinishi mumkin bo‘lgan qonuniy va boshqa choralarni ko‘rishi belgilangan. Umumiy qilib aytadigan bo‘lsak, mazkur 15-moddada pora olish va pora berish harakatlari jinoyat sifatida talqin qilinishi ushbu konvensiyani ratifikatsiya qilgan davlatlarga uqtirilgan desak, mubolag‘a qilmagan bo‘lamiz. Bu moddada shuni e’tiborga olish lozimki, bunda milliy ommaviy mansabdor shaxslar poraxo‘rlik jinoyatining subyektivi sifatida baholanmoqda va ularga jinoiy javobgarlik belgilanishi ta’kidlanmoqda. Jinoyat subyektivi 15-moddada “ommaviy mansabdor shaxslar” deb qayd etilgan. Konvensiyaning 2-moddasida atamalar qayd etilgan bo‘lib, unda ommaviy mansabdor shaxs tushunchasiga ta’rif berib o‘tilgan.

a) “ommaviy mansabdor shaxs” degani quyidagilarni anglatadi:

i) shaxsning mansab darajasidan qat’i nazar, doimiy yoki muvaqqat asosda, ish haqi uchun yoki ish haqini olmasdan ishtirokchi davlatning qonunchilik, ijroiya, ma’muriy yoki sud organida biron lavozimni egallab turgan har qanday tayinlanadigan yoki saylanadigan shaxs;

ii) shuningdek, ommaviy muassasa yoki ommaviy korxonaga uchun biron ommaviy vazifani bajarayotgan yoki ishtirokchi davlatning ichki qonunchiligida belgilangan tartibda va ushbu ishtirokchi davlatning huquqiy tartibga solishning tegishli sohasida qo‘llaniladigan tartibda biron ommaviy xizmatni taqdim etayotgan har qanday boshqa shaxs;

iii) ishtirokchi Davlatning ichki qonunchiligida “ommaviy mansabdor shaxs” sifatida belgilanadigan har qanday boshqa shaxs. Shunday bo‘lsada, mazkur Konvensiyaning II bobida ko‘zda tutilgan ayrim muayyan choralarni ko‘rish maqsadida “ommaviy mansabdor shaxs” sifatida, ishtirokchi davlatning ichki qonunchiligida belgilangan tartibda va ushbu ishtirokchi davlatning huquqiy tartibga solishning tegishli sohasida qo‘llaniladigan tartibda biron ommaviy vazifani bajarayotgan yoki biron ommaviy xizmatni ko‘rsatayotgan har qanday shaxs bo‘lishi mumkin;

Moddaning “i” bandida davlatning qonunchilik, ijroiya, ma’muriy yoki sud organida xizmat qilayotgan davlat xizmatchisi nazarda tutilmoqda. Keyingi “ii” bandda O‘zbekiston Respublikasida ta’rif etilgan mansabdor shaxs so‘zi bilan uyg‘unlashgan. Sababi shundaki, ommaviy xizmatni taqdim etilishi, ya’ni biron bir hududga saylangan yoki tayinlangan rahbarlar shu hudud uchun ommaviy qarorlar chiqaradi. Moddaning “iii” bandida ham mansabdor shaxs nazarda tutilgan.

Endi esa konvensiyaning 16-moddasini huquqiy jihatdan tahlil qilamiz. Mazkur moddada xorijiy ommaviy mansabdor shaxslarga va ommaviy xalqaro tashkilotlarning mansabdor shaxslariga pora berish to'g'risida norma belgilangan.

Ta'kidlangan moddaning 1-bandiga ko'ra har bir ishtirokchi davlat xorijiy ommaviy mansabdor shaxsga yoki ommaviy xalqaro tashkilotning mansabdor shaxsiga shaxsan yoki vositachilar orqali mansabdor shaxsning o'zi uchun yoxud boshqa jismoniy yoki yuridik shaxs uchun, ushbu mansabdor shaxs xalqaro ishlarni yuritish yuzasidan tijorat yoki boshqa noqonuniy afzallikka ega bo'lish uchun o'z lavozim vazifalarini bajarish vaqtida biron harakatni amalga oshirishi yoki harakat qilmasligi maqsadida biron afzallikni va'da qilish, taklif etish yoki taqdim etish, qachonki ular atayin sodir etilganda, buni jinoiy javobgarlikka tortiladigan harakat sifatida e'tirof etish uchun talab qilinishi mumkin bo'lgan qonuniy va boshqa choralarni ko'radi.

Bunda xorijiy mansabdor shaxsga o'z ehtiyojlari uchun moddiy boyliklar evaziga og'dirish yoki xorijiy mansabdor shaxsning vakolatidan kelib chiqqan holda **xalqaro ishlarni yuritish yuzasidan** muayyan xatti-harakatlarni pora (moddiy boylik) evaziga amalga oshirishi yoki harakatsizligi maqsadida moddiy boylik taklif etishi yoki taqdim etishi mazkur konvensiyaning ratifikatsiya qilgan davlatlarda jinoyat sifatida qabul qilinishi belgilangan. Ushbu bandga misol qilib elchixonadagi vakillar bo'lishi mumkin. Muayyan davlatning elchixonasining mansabdor shaxsiga fuqaro pora berish evaziga ma'lum bir harakat yoki harakatsizlikni taklif qilib, pora berayotgan vaqtda ushlansa, O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 211-moddasi bilan jinoiy javobgarlikka tortilishi kerakligi tushuntirilmoqda.

Moddaning 2-bandiga muvofiq har bir ishtirokchi davlat xorijiy ommaviy mansabdor shaxsga yoki ommaviy xalqaro tashkilotning mansabdor shaxsiga shaxsan yoki vositachilar orqali mansabdor shaxsning o'zi uchun yoxud boshqa jismoniy yoki yuridik shaxs uchun, ushbu mansabdor shaxs o'z lavozim vazifalarini bajarish vaqtida biron harakatni amalga oshirishi yoki harakat qilmasligi maqsadida biron afzallikni va'da qilish, taklif etish yoki taqdim etish, qachonki ular atayin sodir etilganda, buni jinoiy javobgarlikka tortiladigan harakat sifatida e'tirof etish uchun talab qilinishi mumkin bo'lgan qonuniy va boshqa choralarni ko'rish imkoniyatini ko'rib chiqadi.

Yuqorida 1-bandda qilingan tahlildan farqli tomoni mansabdor shaxsning harakati qandayligidadir. Ta'kidlangan 1-bandda mansabdor shaxsga xalqaro ishlarni yuritish bo'yicha pora taklif qilinishi bo'lsa, 2-bandda mansabdor shaxsga o'z lavozimidan kelib chiqqan holda pora taklif qilinishi tushuniladi.

Jinoyat subyekti bo'la olishi mumkin bo'lgan mansabdor shaxslar haqida yuqorida tahlil qilindi. O'zbekistond Respublikasida xalqaro mansabdor shaxs tushunchasiga kelinganda biroz bo'shliq borligini ko'rishimiz mumkin.

O'zbekiston Respublikasi JKda yuridik shaxslarning jinoiy javobgarlikka tortilmasligi belgilangan. Biroq BMTning 2003-yil 31-oktyabrda qabul qilingan Nyu-york konvensiyasida yuridik shaxslarning javobgarligi deb atalmish 26-modda ishlab chiqilgan. Mazkur moddada to'rtta band mavjud.

Birinchi bandga ko'ra, har bir ishtirokchi davlat, o'zining huquqiy prinsiplarini hisobga olgan holda, mazkur Konvensiyada jinoyat deb tan olingan harakatlarda ishtiroki uchun yuridik shaxslarning javobgarligini aniqlash uchun talab qilinishi mumkin bo'lgan choralarni ko'radi deb qayd etilgan.

Demak, mazkur konvensiyani qabul qilgan davlatlar jinoyatni aniqlashda yuridik shaxslarning javobgarlik masalasini ham ko'ndalang qo'yish kerakligi haqida ta'kidlamoqda. Poraxo'rlik jinoyatining bevosita subyekti bo'lib yuridik shaxs bo'lmasa-da, bilvosita subyekt bo'la olishi mumkin. Yuridik shaxsning rahbari pora bilan qo'lga tushganda yuridik shaxsning tugatilishi yoki yuridik shaxsning jarimaga tortilishi kabi huquqiy oqibatga olib kelishi jinoyatning subyekti sifatidagi rolini ta'minlaydi.

Moddaning 2-bandiga ko'ra, yuridik shaxslarning javobgarligi, ishtirokchi davlatning huquqiy prinsiplariga rioya qilish shartida, jinoiy, fuqarolik-huquqiy yoki ma'muriy bo'lishi kerak.

Bunda yuridik shaxslarning javobgarlik masalasi deganda faqatgina uning jinoiy javobgarligi tushunilmasligi lozim, balki, uning boshqa sohalarga oid javobgarlik masalasi ham tushunilishi kerak. Misol uchun biror bir yuridik shaxsning sodir etgan ma'muriy huquqbuzarligi uchun muayyan huquqdan mahrum etish.

Ta'kidlangan moddaning 3 va 4-bandlariga ko'ra, bunday javobgarlikning yuklatilishi jinoyat sodir etgan jismoniy shaxslarning jinoiy javobgarligiga zarar yetkazmaydi. Har bir ishtirokchi davlat, xususan, ushbu moddaga muvofiq javobgarlikka tortilayotgan yuridik shaxslarga nisbatan samarali, mutanosib va to'xtatuvchi ta'sirga ega bo'lgan jinoiy yoki jinoiy bo'lmagan choralar, shu jumladan pullik jarimalar qo'llanilishini ta'minlaydi.

Yuqoridagilarni tahlil qiladigan bo'lsak, yuridik shaxslarning javobgarligi jinoyat sodir etilganda yoki ma'muriy yoxud fuqarolik-huquqiy munosabatlarida o'z aksini topadi. Uning huquqiy oqibati esa moddada ta'kidlanganidek, qilmishga mos ravishda jinoiy yoki jinoiy bo'lmagan choralar, shuningdek jarimalar qo'llanilishi mumkin.

Xalqaro standartlar doirasida soʻz olib boradigan boʻlsak, Buyuk Britaniya davlatining qonunchiligini tahlil qilib koʻramiz. Ushbu davlatda 2010-yil 30-mart kuni Adliya vazirligining tijorat tashkilotlari uchun poraxoʻrlikning oldini olish boʻyicha yoʻriqnomasi eʼlon qilingan. Shundan soʻng, 2010-yil 1-iyulda “Pora berish toʻgʻrisida”gi qonun 2011-yil 30-martda ommaga eʼlon qilingan. Mazkur harakatdan keyin esa bu qonunga amal qilish joriy etilgan. Qonun eski va eskirgan umumiy va qonuniy qonunlar aralashmasini oʻzgartirgan va sudlar, prokurorlar va tergovchilarni 21-asrda Buyuk Britaniyada va xorijda poraxoʻrlik bilan kurashish uchun zarur vositalar bilan taʼminlash uchun moʻljallangan.

Qonun amaldagi qonunlarni birlashtirish, qayta shakllantirish va modernizatsiya qilish uchun ikkita umumiy jinoyatga va xorijiy davlat amaldoriga pora berish jinoyatiga asoslanadi. Bu huquqbuzarliklar qonun doirasini sezilarli darajada kengaytirmagan, aksincha, mavjud doirani yanada aniqroq va tiniqroq, zamonaviyroq tilda ifodalagan. Qonunda poraxoʻrlik jinoyatining umumiyliigi bilan bogʻliq ikkita jinoyat mavjud. Ushbu umumiy jinoyatlardan biri “faol” poraxoʻrlik (pora taklif qilish, vaʼda qilish va berish, yaʼni pora berish), ikkinchisi “passiv” poraxoʻrlik (pora soʻrash, olishga rozilik berish yoki olish, yaʼni pora olish) bilan bogʻliq. Ushbu umumiy huquqbuzarliklar davlat va xususiy sektordagi barcha turdagi poraxoʻrlikni nazarda tutadi. Huquqbuzarliklar poraxoʻrlik vazifani notoʻgʻri bajarishga undash degan tushunchaga asoslanadi. Qonunning yaxshi qismi notoʻgʻri ishlash nima ekanligini aniqlashga bagʻishlangan.¹

Demak, poraxoʻrlik jinoyati deganda Buyuk Britaniya davlatida ikki xil jinoyat tushuniladi. “Faol” poraxoʻrlik va “passiv” poraxoʻrlik deganda pora berish va pora olish jinoyatlari nazarda tutilmoqda. Yuqorida taʼkidlangan qonunning 1-bobida pora berish bilan bogʻliq jinoyat belgilangan. Quyida ular tahlil qilinadi.

Boshqa shaxsga pora berish jinoyatlarida agar shaxs quyidagi harakatlardan birini qilsa, jinoyat sodir etishda aybdor hisoblanadi. 1-holat: muayyan shaxs boshqa shaxsga moliyaviy yoki boshqa afzalliklarni taklif qilsa, vaʼda qilsa yoki bersa, oʻsha shaxs afzalliklarni koʻzlagan boʻladi va mansabdor shaxsni tegishli funktsiya yoki faoliyatini notoʻgʻri bajarishga undagan boʻladi.

Boshqa holat boʻyicha harakat yoki harakatsizlikni bajarganligi uchun shaxsni mukofotlashda pora berish jinoyati sodir etilgan hisoblanadi. Muayyan shaxs mansabdor shaxsga moliyaviy yoki boshqa afzalliklarni taklif qiladi, vaʼda qiladi va (yoki) beradi, shu yoʻsinda mansabdor shaxs afzalliklarni qabul qilishning oʻzi buning jinoyat ekanligini ongli ravishda anglagan holda jinoyatni, yaʼni harakat yoki

¹ Bribery Act 2010: Post Legislative Scrutiny Memorandum Presented to Parliament by the Lord Chancellor and Secretary of State for Justice by Command of Her Majesty June 2018

harakatsizlikni bajaradi. Bu yaqqol jinoyatning elementlari borligidan dalolat qiladi. 1 va 2-hollatlarda o‘z manfaati uchun porani to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki uchinchi shaxs orqali taklif qilinganmi, va‘da qilinganmi yoki berilganligi muhim emas.¹

Demak, qonun bo‘yicha o‘z manfaatlari uchun porani berayotgan shaxs porani shaxsan o‘zi bersa ham, vositachi orqali bersa ham, pora berish jinoyatini sodir etgan deb topiladi va mazkur jinoyatning subyekti sifatida jinoiy javobgarlikka tortiladi.

Pora olish bilan bog‘liq jinoyatlarda agar shaxs moliyaviy yoki boshqa afzalliklarni talab qilsa, olishga rozilik bersa yoki qabul qilsa va ushbu moddiy boyliklarning evaziga muayyan harakat yoki harakatsizlikni va‘da qilsa, pora olish jinoyatini sodir qilgan shaxs sifatida e‘tirof etiladi. Pora olish jinoyatida moddiy boylik yoki afzallikni tamagirlik yo‘li bilan so‘rab, qabul qilib olishning o‘zi emas, balki, pora beruvchi bilan kelishuvga erishganligi va uning evaziga harakat yoki harakatsizlikni lozim darajada bajarmaganligi uchun yuqorida qayd etilgan moddiy boyliklarni qabul qilgan bo‘lsa, pora olish jinoyati sodir etilgan hisoblanadi va jinoyatning subyekti o‘sha porani olgan shaxs hisoblanadi.

Pora oluvchining iltimosiga binoan yoki pora oluvchining roziligi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki uchinchi shaxs(lar) orqali moddiy boyliklarni so‘rashi, olishga rozi bo‘lishi yoki qabul qilishi ham pora olish jinoyati tarkibining vujudga kelishiga zamin yaratadi. Bu holatda moddiy boyliklar pora oluvchi yoki boshqa shaxsning manfaati uchun bo‘lishi kerak.²

Demak, qonun bo‘yicha o‘z manfaatlari uchun porani olayotgan shaxs porani shaxsan o‘zi olsa ham, vositachi orqali olsa ham, pora olish jinoyatini sodir etgan deb topiladi va mazkur jinoyatning subyekti sifatida jinoiy javobgarlikka tortiladi. Bunda porani o‘z manfaati uchun olishi yoki o‘zgalar manfaati uchun porani olishi ahamiyat kasb etmas ekan.

¹ Bribery Act 2010: “Offences of bribing another person” bobi – <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/section/>

² Bribery Act 2010: “Offences relating to being bribed” bobi – <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/section/>

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Y.f.d. B.I.Ismailov., Toshkent 2013, Yuristlar malakasini oshirish markazi, “Korrupsiyaga qarshi kurashning xalqaro-huquqiy asoslari” maxsus kurs bo‘yicha ma’ruza matni;

2. Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. Отв. Ред. Решетников Ф.М. - М., 1994. - 41-42-бетлар; Уголовное право буржуазных стран: Общая часть. Сборник нормативных актов. Под ред. Игнатова А.Н. и Козочкина И.Д. - М., 1990. - 295-бет. // ² 3-98 Зуфаров Р.А. Порахўрлик учун жиноий жавобгарлик. // Масъул муҳаррир М.Ҳ.Рустамбоев юридик фанлар доктори, профессор. – Т.:ТДЮИ., 2004;

3. ВМТning “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi konvensiyasi;

4. Социалистическая законность, 1990. - № 7;

5. Бакланов С.В. Ответственность за взяточничество. Канд. дисс. - Свердловск, 1970. - 130-бет. // 3-98 Зуфаров Р.А. Порахўрлик учун жиноий жавобгарлик. // Масъул муҳаррир М.Ҳ.Рустамбоев юридик фанлар доктори, профессор. – Т.:ТДЮИ., 2004;

6. Bribery Act 2010: Post Legislative Scrutiny Memorandum Presented to Parliament by the Lord Chancellor and Secretary of State for Justice by Command of Her Majesty June 2018;

7. Bribery Act 2010: “Offences of bribing another person” bobi – <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/section/>

8. Bribery Act 2010: “Offences relating to being bribed” bobi – <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/section/>